

OCORRÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT E FATORES ASSOCIADOS ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ATUANTES NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Administração, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 14/06/2023

OCCURRENCE OF BURNOUT SYNDROME AND ASSOCIATED FACTORS AMONG NURSING PROFESSIONALS IN URGENCY AND EMERGENCY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8040581

Antônio Osmar Santos Gusmão¹, Joaquina Márcia Gonçalves Barbosa¹, Victoria Maria Siqueira Ferreira², Brunna Ariely Lopes de Souza³, Wilson Ruas da Rocha Junior⁴, Adélia Dayane Guimaraes Fonseca⁴, Carla Michelle Mendes⁴, Luis Henrique Sousa⁴, Paulielly Glória dos Santos⁴, Robson de Souza França Ramos⁴, Davidson Gonçalves Soares⁴, Elisabete Cordeiro Muniz Silva¹, Carla Rodrigues Pereira⁴, Lázaro Breno Antunes¹

RESUMO

Objetivo: identificar a ocorrência da síndrome de *burnout* e fatores associados entre enfermeiros atuantes na urgência e emergência. **Métodos:** foi utilizado como método a revisão integrativa da literatura, quando foram utilizados, para a análise, periódicos indexados que referiam ao tema, o que resultou na seleção de 15 artigos. A busca literária foi conduzida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), indexadas nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (*Scientific Electronic Library Online*) com os

seguintes descritores: “burnout”, “esgotamento profissional”, “enfermeiro”, “urgência” e “emergência”. **Resultados:** verificou-se que os profissionais de saúde, enfermeiros atuantes na urgência e emergência são acometidos por esta síndrome pelo fato de que lidam com intensas emoções, cargas excessivas de trabalho e situações estressantes. Foi possível identificar nos estudos que entre os três fatores presentes no *burnout*, à exaustão emocional é considerado o mais prevalente, uma vez que é o sintoma que mais representa as consequências que o estresse no trabalho pode causar aos profissionais de saúde, seguida da despersonalização. **Conclusão:** a prevalência da síndrome é significativa entre os profissionais que atuam nesse setor, faz-se necessário a conscientização dos gestores e profissionais sobre a existência da síndrome por meio de cursos e treinamentos direcionados à redução e/ou enfrentamento de estressores.

Descritores: *Burnout*; Esgotamento Profissional; Enfermeiros; Urgência; Emergência.

ABSTRACT:

Objective: to identify the occurrence of burnout syndrome and associated factors among nurses working in urgency and emergency. **Methods:** the integrative literature review method was used when indexed journals were used for analysis that referred to the theme, which resulted in the selection of 15 articles. The literary search was conducted in the Virtual Health Library (VHL), indexed in lilacs (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences) and SciELO (Scientific Electronic Library Online) databases with the following descriptors: “burnout”, “professional exhaustion”, “nurse”, “urgency” and “emergency”. **Results:** it was found that health professionals, nurses working in urgency and emergency are affected by this syndrome because they deal with intense emotions, excessive workloads and stressful situations. It was possible to identify in the studies that among the three factors present in burnout, emotional exhaustion is considered the most prevalent, since it is the symptom that most represents the consequences that stress at work can cause health professionals, followed by depersonalization. **Conclusion:** the prevalence of the syndrome is significant among professionals working in this sector, it is

necessary to raise awareness among managers and professionals about the existence of the syndrome through courses and training aimed at reducing and/or coping with stressors. Keywords: *Burnout*; Professional Exhaustion; Nurses; Urgency; Emergency.

INTRODUÇÃO

O momento histórico atual é marcado pela rapidez das atividades refletidas no cotidiano, em consequência, gerando escassez de tempo, tanto para desempenhá-las como para descanso e lazer. O tempo ganho pela inclusão das facilidades tecnológicas se reverte em novas atividades e demandas que acabam por sobrecarregar o ser humano. A partir dessa situação, pode ocorrer a síndrome de *burnout*, síndrome que se caracteriza por apresentar cansaço físico e emocional, além de estresse e, conseqüentemente, pode desencadear outras doenças que refletirá em todo sistema do organismo (CARVALHO; MAGALHÃES, 2011).

O termo *burnout* na área da psicologia é descrito como uma síndrome multifatorial constituída por exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal relacionada ao trabalho. Recentemente, é considerada uma questão de saúde pública devido às repercussões na saúde física e mental, além das implicações socioeconômicas decorrentes dessa condição (CAMPOS; MAROCO, 2012).

Burnout é uma palavra inglesa que deriva da conjugação de *burn* (queima) e *out* (exterior), sugerindo um consumo físico, emocional e mental causado pelo desajustamento entre o indivíduo e o seu ambiente se refere a algo que deixou de funcionar por exaustão/cansaço. Assume concepção multidimensional, cuja manifestação se caracteriza por esgotamento emocional, redução da realização pessoal no trabalho e despersonalização do outro. Assim, essa doença é característica do meio laboral, vista como um artifício que se dá em resposta à cronificação do estresse (CARVALHO; MAGALHÃES, 2011; GUIDO et al., 2012; MARIN et al., 2011).

Sabe-se que a sobrecarga profissional pode desenvolver a Síndrome de *Burnout* e apresentar sintomas que podem ser agrupados em quatro áreas: psicossomática, comportamental, emocional e defensiva. Os psicossomáticos são: o aparecimento de cefaleias, tensões musculares, alterações gastrointestinais, perda de peso, insônia, asma e hipertensão arterial. Os comportamentais são: o absenteísmo ao trabalho, aumento de conduta violenta, incapacidade para relacionar-se, até o uso de drogas e problemas familiares. Os emocionais são marcados pelo distanciamento afetivo, impaciência, irritabilidade, dificuldade de concentração e memorização. Em relação aos defensivos, as manifestações abrangem a negação de suas emoções, desprendimento das pessoas e atenção seletiva, tudo para evitar uma experiência negativa (OLIVEIRA; CAREGNATO; CÂMARA, 2012).

A Síndrome de *Burnout* foi incluída na CID-10, Anexo II, grupo V, nos Agentes Patogênicos causadores de Doenças Profissionais. No entanto, esta, ainda é desconhecida, até por alguns profissionais que fazem o diagnóstico, pelos profissionais que sofrem dessa síndrome e, por outros, que lidam diretamente com relações interpessoais (BRASIL, 2007).

Os trabalhadores estão sujeitos ao desgaste físico e mental nos ambientes de trabalho. Todavia, esta doença é considerada mais prevalente em profissões de assistência ou de serviços, tem sido observado em todos os tipos de ocupações, presente entre profissionais da área da saúde, devido a sua exposição a distintas fontes de estresse, constituindo-se como um dos serviços de maior incidência (BARLEM et al., 2013).

Nesse sentido, verificou-se que trabalhar em urgência e emergência nem sempre é prazeroso, diante do cenário da prestação de serviços em saúde, a cada dia mais complexo. Sabe-se que a falta de recursos aliada à exigência de contenção de custos e otimização do tempo de permanência são fatores que favorecem o estresse e o desgaste nos profissionais, entre eles os enfermeiros (BENETTI et al., 2009). É muito comum enfermeiros (as) terem dois ou mais empregos. É uma realidade quase constante na vida da maioria, isto devido à

baixa remuneração da classe. A sobrecarga de trabalho tem sido uma das variáveis mais predisponentes ao *burnout* (MEIRA; CARVALHO; CARVALHO, 2015).

Assim, é importante buscar o conhecimento acerca desses pressupostos que indicam a necessidade de se realizar investigações para subsidiar projetos que envolvam o sistema formador como espaço articulador de discussões relacionadas a ocorrência da síndrome de *burnout*. Nesta perspectiva, esta pesquisa poderá colaborar para novas discussões a respeito da percepção da equipe de enfermagem, gestores e formadores de políticas públicas. Ademais, os resultados poderão embasar outras pesquisas sobre o tema. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo identificar a ocorrência da síndrome de burnout e fatores associados entre enfermeiros atuantes na urgência e emergência.

MÉTODOS

Esta investigação delineou-se a partir de uma revisão integrativa da literatura que tem por propósito agrupar, avaliar e sintetizar o resultado de pesquisas sobre um determinado assunto, de forma organizada e sistemática. Método amplo de abordagem metodológica referente a revisões, que possibilita a exploração abrangente de determinado assunto, a fim de reconhecer o atual estado do assunto e apontar lacunas do conhecimento (BROOME, 2006).

A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 2022. Para o levantamento bibliográfico foram utilizadas bases de dados científicas, buscou-se para o estudo publicações científicas brasileiras, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), indexadas nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (*Scientific Eletronic Library Online*) com os seguintes descritores: “*burnout*”, “*esgotamento profissional*”, “*enfermeiro*”, “*urgência*” e “*emergência*”.

Para escolher os estudos estabeleceram-se critérios de exclusão e inclusão. Neste sentido, foram incluídos estudos disponíveis em texto completo nas bases de dados indexadas selecionadas; artigos publicados em português, espanhol ou inglês e realizados no Brasil. Considerou-se o período temporal de publicação até o ano de 2020 em razão da pandemia de covid-19. Foram descartados artigos

disponíveis apenas em resumo; estudos publicados em fontes que não sejam disponíveis eletronicamente, como artigos, livros, monografias, dissertações e teses; editoriais; cartas ao leitor; comentários.

Na busca inicial foram encontradas 46 publicações nas bases de dados LILACS e BDNF, MEDLINE, SciELO. Desses, 32 foram excluídos e 15 foram selecionados por atenderem aos critérios de inclusão propostos, constituindo-se na amostra deste estudo.

RESULTADOS

Todas as 15 publicações selecionadas atenderam aos critérios de inclusão e estão assim distribuídas: 08 na base Scielo, 03 na BDNF e 04 na LILACS (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos artigos encontrados e selecionados.

BASES	PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS N=46	PUBLICAÇÕES EXCLUÍDAS N=32	PUBLICAÇÕES SELECIONADAS N=14
LILACS	15	12	03
BDNF	13	10	03
MEDLINE	02	02	00
SCIELO	16	08	08
TOTAL	46	10	15

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde, 2022.

O Quadro 1 apresenta os artigos selecionados, segundo título, periódico, classificação Qualis, autores, ano de publicação, características do estudo e principais desfechos da pesquisa no período de 2012 a 2020. O ano de 2015 houve maior publicação (4), seguido em 2013 (3), 2017 (3), 2012 (2), 2014 (1), 2016 (1) e 2020

(1). O periódico com maior número de publicações foi a Revista Escola de Enfermagem da USP (2).

Quanto ao objetivo das publicações, os autores buscaram, em sua maioria, analisar a prevalência da Síndrome de *Burnout* em profissionais enfermeiros atuantes na urgência e emergência.

Verificou-se que o município de Recife foi o cenário da maioria das publicações (3), seguido de Alagoas (2), Rio de Janeiro (2) e São Paulo (2). Quanto a abordagem dos estudos encontrou-se: estudos quantitativo (1), estudo descritivo e correlacional (1), descritivo e transversal(1), descritivo exploratório (1), descritivo exploratório com abordagem quantitativa (1), estudo descritivo transversal, quantitativo (2), descritivo com abordagem quantitativa (1) e estudo de revisão integrativa (6).

Quadro 1. Distribuição dos artigos selecionados, segundo título, periódico, classificação Qualis, autores, ano de publicação, características do estudo e principais desfechos da pesquisa.

Nº	Título dos Artigos	Periódico/Qualis/ Ano de publicação	Autor	Objetivo do Estudo	Metodologia	Consideração final
01	Estresse ocupacional dos enfermeiros de urgência e emergência:	Revista ACTA Paulista de Enfermagem / 2012	Bezerra, F.N.; Silva, T.M.; Ramos, V.P.	Analisar a produção científica relacionada ao modo como o	Local: Recife. Tipo: Revisão Integrativa.	Verificou-se que o sentido do trabalho para os profissionais contribui

	Revisão Integrativa da Literatura.			estresse ocupacional está presente na vida do enfermeiro que atua no cenário da urgência e emergência.		para sua proteção contra o sofrimento e o estresse ocupacional.
02	Preditores da Síndrome de <i>Burnout</i> em enfermeiros de serviços de urgência pré-hospitalar.	Revista ACTA Paulista de Enfermagem / 2012	França, S.P.S.; Aniceto, E.V.S.; Martino, M.M.F.	Avaliar os preditores da Síndrome de <i>Burnout</i> apresentados por enfermeiros de serviços de urgência pré-hospitalar móvel.	Local: Alagoas. Tipo: Estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa.	A Síndrome de <i>Burnout</i> pode estar mais relacionada com fatores organizacionais do trabalho.
03	Qualidade de vida	Revista Brasileira	Schmidt DRC, et	Avaliar a Qualidade	Local: Paraná.	Os trabalha

	no trabalho e <i>burnout</i> em trabalhadoras de enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva.	de Enfermagem/ A2 2013	<i>al.</i>	e de Vida no Trabalho (QVT) e a presença da Síndrome de <i>Burnout</i> entre profissionais de enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva.	Tipo: Estudo descritivo e correlacional.	dores estudadas apresentaram baixa exaustão emocional, baixa despersonalização e escore elevado para realização profissional, não apresentando risco para a doença.
04	Exaustão Emocional em Enfermeiros de um Hospital Público.	Escola Anna Nery Revista de Enfermagem / 2013 B1	Rissardo, M.P.; Gasparino, R.C.	Identificar o nível de burnout dos enfermeiros de um hospital público	Local: São Paulo. Tipo: Estudo Descritivo e Transversal.	O desenvolvimento da Síndrome de <i>Burnout</i> pode acarretar resultado

				do interior do Estado de São Paulo.		s negativos para os profissionais, pacientes e instituições.
05	O Esgotamento Profissional na Enfermagem: uma análise da produção científica de teses e dissertações.	Revista de Enfermagem UFPE online. / 2017 B2	Costa, M.E.M, <i>et al.</i>	Enfermagem é uma atividade desgastante que merece ser mais explorada, pondo em voga a estreita relação entre a organização e condições de trabalho e o esgotamento profissional.	Local: Recife. Tipo: Revisão Integrativa.	Observou-se que a enfermagem é uma atividade cansativa que merece ser mais explorada, pondo em voga a estreita relação entre a organização e condições de trabalho e o esgotam

						ento profissio nal.
06	Síndrom e de <i>Burnout</i> em profissio nais de enferma gem de um hospital de urgênci a/emergê ncia.	Revista da Universid ade Vale do Rio Verde / 2014 B1	Pereira, S.S. <i>et al.</i>	Avaliar o desenvol vimento da síndrom e de <i>burnout</i> , fazendo um compara tivo entre os profissio nais do período diurno e noturno de um hospital de emergên cia de Campina Grande.	Local: Pernamb uco. Tipo: Estudo Transvers al e Quantita tivo.	O estudo concluiu que os pontos de desequilí brio entre trabalha dores e o ambient e de trabalho confirma m desgaste profissio nal e propensã o para a síndrom e.
07	Síndrom e de <i>Burnout</i> em profissio nais de	Revista Interface s Científica s – Saúde e	Coutinho , M.S.	Identifica r a Síndrom e de <i>Burnout</i> e os	Local: Aracaju. Tipo: Descritiv o com abordag	Propõe- se que as ações de enferma gem possam

	Enferma gem de um grande serviço de urgência de sergipe	Ambient e/ 2015		possíveis preditore s em profissio nais de enferma gem de um grande pronto socorro público de Sergipe	em quantitat iva.	ser sistemati zadas, com impleme ntação da SAE, protocol os e rotinas.
08	Ambient e da prática profissio nal e <i>burnout</i> em enfermei ros.	Revista Rene / 2015 B2	Gasparin o, R.C.; Guirardel lo, E.B.	valiar o ambient e da prática profissio nal do enfermei ro, sua relação com a síndrom e de <i>burnout</i> e diferença s entre três	Local: São Paulo. Tipo: Estudo Descritiv o e Transvers al.	Os achados ajudara m na impleme ntação de mudanç as que favoreça m a prática profissio nal do enfermei ro, possibilit ando alcançar

				instituições		a satisfação dos envolvidos no processo, como pacientes, profissionais e instituição.
09	Síndrome de <i>Burnout</i> em Profissionais de Enfermagem de Serviços de Urgência e Emergência.	Revista de Pesquisa (Online): cuidado é fundamental (Online) / B2 2015	Portela N.L.C. <i>et al.</i>	Analisar como os estudos científicos descrevem a síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem de serviços de urgência e	Local: Rio de Janeiro. Tipo: Revisão Integrativa.	Concluiu-se que este estudo é importante para que população, profissionais e gestores adquiram conhecimento acerca da síndrome,

				emergên cia.		podendo contribui r para o desenvol vimento de estratégi as de enfrenta mento.
10	Depressã o e risco de suicídio entre profissio nais de Enferma gem: revisão integrati va.	Revista Escola de Enferma gem da USP / 2015 A2	Silva, D.S.D., <i>et al.</i>	Discutir sobre os fatores associad os à depressã o e ao risco de suicídio entre profssion ais de enferma gem	Local: Alagoas. Tipo: Revisão integrati va.	Risco de suicídio entre os profissio nais de enferma gem está associad o a sintomas depressi vos e os correlaci onados com a Síndrom e de <i>Burnout.</i>
11	Síndrom e de <i>Burnout.</i> consequ ências e	Revista Brasileira de Medicina do	Silveira, A.L.P., <i>et al.</i>	Descreve r as consequ ências e as	Local: Belo Horizont e. Tipo: Revisão	Síndrom e de <i>Burnout</i> tornou- se um

	implicações de uma realidade cada vez mais prevalente na vida dos profissionais de saúde.	Trabalho / 2016		implicações da Síndrome de <i>Burnout</i> nos profissionais de saúde.	integrativa.	problema de saúde pública em vários países, incluindo o Brasil, nesse sentido, concluiu-se que é necessário o diagnóstico preciso e precoce.
12	A síndrome e do esgotamento profissional no contexto da enfermagem: uma revisão integrativa	Revista Escola de Enfermagem da USP / 2017 A2	Costa, M.E.M., et al.	Caracterizar a produção científica sobre a Síndrome de Esgotamento Profissional (SEP) no contexto	Local: Ceará. Tipo: Revisão integrativa.	Concluiu-se que o construto mais relacionado com a SEP é o estresse.

	va da literatura.			da enfermagem.		
13	Síndrome de <i>burnout</i> em profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência.	Revista Online de Pesquisa Cuidade é Fundamental / 2017 B2	Luz, L.M.; <i>et al.</i>	Analisar a prevalência da Síndrome de <i>Burnout</i> em profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.	Local: Piauí. Tipo: Estudo Descritivo, exploratório e transversal.	Observou-se que a produção de maior conhecimento sobre a temática pode contribuir no cotidiano destes profissionais, visto que a síndrome e manifestou-se entre os profissionais do presente estudo.
14	Síndrome de	Revista Baiana	Mourão, A.L.; <i>et al.</i>	Abordar as	Local: Rio	Concluiu-se que é

	<p><i>Burnout</i> no Contexto da Enfermagem</p>	<p>de Saúde Pública / 2017 B5</p>		<p>experiências inerentes ao contexto dos profissionais da enfermagem e suas possíveis relações com a síndrome de <i>burnout</i>.</p>	<p>Grande do Norte. Tipo: Revisão Integrativa.</p>	<p>preciso traçar estratégias que propiciem prevenção, intervenção e manejo adequado do enfrentamento dessa síndrome.</p>
15	<p>Síndrome de burnout em profissionais de enfermagem de pronto-socorro</p>	<p>Rev enferm UFPE online/2017 B2</p>	<p>Pires, F.C.; et al.</p>	<p>Verificar o escore para a classificação da Síndrome de Burnout</p>	<p>Local: Minas Gerais. Tipo: estudo transversal.</p>	<p>Predominou de moderada a alta exaustão emocional, moderada a alta despersonalização e baixa realização</p>

						emocion al.
--	--	--	--	--	--	----------------

DISCUSSÃO

O trabalho possibilita crescimento, transformação, reconhecimento e independência pessoal, todavia, as constantes mudanças impostas as pessoas podem gerar também, problemas como insegurança, insatisfação, desinteresse e irritação. Nesta perspectiva, o serviço pode favorecer tanto a saúde como o adoecimento (BEZERRA; SILVA; RAMOS, 2012; SILVEIRA et al., 2016; PEREIRA et al., 2014).

Um desses adoecimentos é a síndrome de *burnout* conhecida também como esgotamento profissional sendo definida como um dos maiores problemas psicossociais, o que tem chamado atenção e preocupado não só a comunidade científica internacional, como também as entidades governamentais, empresariais, educacionais e sindicais, devido à severidade de suas consequências, tanto a nível individual quanto coletiva (VASCONCELOS et al., 2012; GASPARINO; GUIRARDELLO, 2015; MEDEIROS et al., 2017).

A doença está presente entre profissionais da área da saúde, principalmente a equipe de enfermagem que atua na urgência e emergência, devido a sua exposição a distintas fontes de estresse, constituindo-se como uma das profissões de maior incidência (MEDEIROS et al., 2017).

Desta forma, sabe-se que estes profissionais lidam constantemente com o risco iminente de morte, em que a complexidade dos cuidados prestados, somada aos fatores pessoais, tem relação frequente com o desencadeamento do estresse. Portanto, estes estressores devem ser identificados, para que medidas de enfrentamento sejam adotadas, a fim de evitar ou minimizar o adoecimento. Sabe-se que esta doença é identificada atualmente como uma das principais causas para o suicídio entre os profissionais de enfermagem (BEZERRA; SILVA; RAMOS, 2012; SILVA et al., 2015).

Os atuantes nos serviços de saúde, especialmente a equipe de enfermagem, que atuam em urgência e emergência, diariamente, deparam-se com situações que exigem condutas tão rápidas que, em alguns momentos, demandam ações simultâneas sem prévios planejamentos. Assim, necessitam de conhecimento, autocontrole e eficiência ao prestarem assistência ao paciente, para não cometerem erros (BEZERRA; SILVA; RAMOS, 2012).

No geral os profissionais de saúde são acometidos por esta doença pelo fato de que lidam com intensas emoções, cargas excessivas de trabalho e situações estressantes. Todavia, os mais susceptíveis por *Burnout* são os enfermeiros, uma vez que estabelecem contato estreito com os pacientes e que realizam atividades estressantes no ambiente de trabalho (SILVEIRA *et al.*, 2016).

Outro fator observado em um estudo realizado em um hospital de emergência em Campina Grande com 40 profissionais de enfermagem foi que a baixa remuneração tem sido apontada como sendo uma variável de importância (PEREIRA *et al.*, 2014).

Os primeiros sintomas do *Burnout* são direcionados aos desencadeantes do processo, ou seja, clientes e colegas de trabalho; logo após atingem amigos e familiares e, por último, o próprio profissional. Os sintomas físicos e possíveis implicações dessa síndrome, podem ser observados: cefaleia, alterações gastrointestinais, absenteísmo, intenção de sair do emprego, baixa produtividade, aumento da rotatividade, diminuição da satisfação com o trabalho (RISSARDO; GASPARINO, 2013).

Um estudo realizado com 32 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município de Picos, Piauí, destacou-se baixo/moderado o risco de adquirir a SB, aos participantes que indicaram trabalhar até 40 horas totais por semana. Também, verificou que a metade 5 (41,7%) dos participantes que trabalhavam mais de 60 horas por semana apresentaram nível alto em desgaste emocional. A relação e a sobrecarga de trabalho da profissão para o desenvolvimento do *burnout* têm sido descritas em diversos estudos (LUZ *et al.*, 2017).

Estudos demonstram que entre os três fatores presentes no *burnout*, à exaustão emocional é considerado o mais prevalente, uma vez que é o sintoma que mais representa as consequências que o estresse no trabalho pode causar aos profissionais de saúde. Em seguida, o quesito mais prevalente é a despersonalização, seguida da baixa realização pessoal. Também, verificaram que os fatores epidemiológicos na SB, como idade, sexo e estado civil. Em relação à idade, os profissionais de saúde mais acometidos foram os mais jovens. Acredita-se que, isso se deve ao fato de os profissionais mais jovens serem residentes e, por isso, se sentirem despreparados, além de possuírem carga exaustiva de trabalho, incluindo plantões noturnos. No entanto, alguns estudos revisados não demonstraram correlação significativa entre idade e *Burnout* (SILVEIRA *et al.*, 2016; SCHMIDT *et al.*, 2013).

Atualmente, *burnout* é considerado uma doença ocupacional, que resulta em abandono do local de trabalho, fato que gera prejuízos tanto para o empregador quanto para a economia e para os cofres públicos. Fica claro a necessidade de execução das várias políticas públicas com mais eficácia e responsabilidade por parte das autoridades de saúde e dos gestores. Torna-se urgente a implantação de medidas preventivas e o controle de doenças laborais para impedir um caos no setor previdenciário e na economia do Brasil (MOURÃO *et al.*, 2017).

Um estudo feito com 38 enfermeiros em um serviço de Atendimento Móvel em Maceió e Arapiraca – Alagoas, levantou a necessidade de avaliar e correlacionar outros facilitadores organizacionais que possam ser desenvolvidos, a fim de levantar discussões e reflexões sobre os reais facilitadores de *burnout* e, assim, políticas públicas de prevenção de *Burnout* possam ser planejadas e implantadas nas instituições que atendem os profissionais enfermeiros atuantes na urgência e emergência (FRANÇA *et al.*, 2012).

Estudos intervencionistas na enfermagem envolvendo SB ainda são iniciantes. As práticas interpostas não necessariamente visam alterações na organização ou no contexto do trabalho propriamente dito, a fim de evitar a síndrome. Propostas são sugeridas como, estruturação do tempo livre com atividades prazerosas e atrativas, avaliação periódica da qualidade de vida individual; avaliação do limite

individual de tolerância e exigência; busca de convivência menos conflituosa com pares e grupos; organizações de trabalho; aprimoramento do conhecimento de seus problemas econômicos, sociais e de saúde.

CONCLUSÃO

A prevalência da síndrome é significativa entre os profissionais que atuam nesse setor. A revisão integrativa possibilitou verificar que a síndrome de *burnout* é prevalente nos profissionais de serviços de saúde, especialmente enfermeiros que atuam em urgência e emergência. Observou-se que a maioria dos estudos informa que entre os três fatores presentes no *Burnout*, a exaustão emocional é considerado a mais prevalente, uma vez que é os sintomas que mais representa as consequências do estresse no trabalho, seguindo do outro fator, a despersonalização. Faz-se necessário a conscientização dos profissionais sobre a existência da síndrome por meio de cursos (visando à difusão de informações) e treinamentos direcionados à redução e/ou enfrentamento de estressores.

Neste sentido, sabe-se que poucas são as investigações realizadas em hospitais visam investigar esta síndrome na enfermagem em geral e tomam o ambiente hospitalar como um todo por ser um espaço potencialmente facilitador para o desencadeamento da síndrome e conveniente para abordar tais profissionais. Assim, sugere-se o desenvolvimento de novos estudos que abordem esta temática.

REFERÊNCIAS

BROOME, M.E. **Integrative literature reviews for the development of concepts.** In: Rodgers, B.L.; Knafelz, K.A. Revisão sistemática e meta-análise, 2006.

BRASIL. **Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 2007.**

Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, disciplina a aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP e do Nexo Técnico Epidemiológico, e dá outras providências.

BARLEM, J.G.T et al. Manifestações da síndrome de *burnout* entre estudantes de graduação em enfermagem. **Texto e contexto de enfermagem**. v.22, n.3, p.754-762, 2013.

BENETTI, E.R.R et al. Variáveis de *burnout* em profissionais de uma unidade de emergência hospitalar. **Revista Cogitare Enfermagem**. v.14, n.2, p.269-277, 2009.

BEZERRA, F.N.; SILVA, T.M.; RAMOS, V.P. Estresse ocupacional dos enfermeiros de urgência e emergência: Revisão Integrativa da Literatura. **Acta Paul Enferm**. v.25, n.2, p. 151-156, 2012.

CARVALHO, C.G.; MAGALHÃES. S.R. Síndrome de *burnout* e suas consequências nos profissionais de enfermagem. **RevUninCor**. v.9, n.1, p.200-210, 2011.

CAMPOS, J.A.D.B.; MAROCO, J. Adaptação transcultural Portugal-Brasil do Inventário de *Burnout* de Maslach para estudantes. *Rev Saúde Pública*. v.46, n.5, p.816-824, 2012.

FRANÇA, S.P.S, et al. Preditores da síndrome de *burnout* em enfermeiros de serviços de urgência pré-hospitalar. **Acta Paul Enferm**. v.25, n.1, p.68-73, 2012.

GASPARINO, R.C.; GUIRARDELLO, E.B. Ambiente da prática profissional e *burnout* em enfermeiros. **Rev Rene**. v.16, n.1, p.90-96, 2015.

GUIDO, L.A et al. Síndrome de *Burnout* em residentes multiprofissionais de uma universidade pública. **Rev esc enferm USP**. v.46, n.6, p.1477-1483, 2012.

LUZ, L.M et al. Síndrome de *burnout* em profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência. **J. res.: fundam. care**. v. 9, n.1, p.238-246, 2017.

MARIN, J.M et al. Burnout syndrome among dental students: a short version of the “Burnout Clinical Subtype Questionnaire” adapted for students (BCSQ-12-SS)]. **Rev Centro educacional de medicina Online**. v.11, n.1, p.103-111, 2011.

MEIRA, L.C.; CARVALHO, E.K.M.; CARVALHO, J.R.M. Síndrome de *burnout*: suscetibilidade em enfermeiros atuantes na urgência e emergência de um hospital público de Campina Grande, PB. **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**. v.6, n.2, p.1289-1296, 2015.

MEDEIROS, M.E.C et al. Síndrome do esgotamento profissional no contexto da enfermagem: uma revisão integrativa da literatura. **Rev Esc Enferm USP**. v.51, n.1, p.1-12, 2017.

MEDEIROS, MEC et al. O esgotamento profissional na enfermagem: uma análise da produção científica de teses e dissertações. **Rev enferm UFPE on line**. v.11, n.1, p.1731-1744, 2017.

MOURÃO, A.L et al. Síndrome de *burnout* no contexto da enfermagem. **Revista Baiana de Saúde Pública**. v.41, n.1, p.131-143, 2017.

OLIVEIRA, R.; CAREGNATO, R.C.A.; CÂMARA, S.G. Síndrome de Burnout em acadêmicos do último ano da graduação em enfermagem. **Acta Paul Enferm**. v.25, n.2, p.54-60, 2012.

PEREIRA, S.S et al. Síndrome de *burnout* em profissionais de enfermagem de um hospital de urgência/emergência. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**. v.12, n.1, p.636-647, 2014.

RISSARDO, M.P.; GASPARINO, R.C. Exaustão emocional em enfermeiros de um hospital Público. **Esc Anna Nery**. v.17, n.1, p.128-132, 2013.

SILVA, D.S.D et al. Depressão e risco de suicídio entre profissionais de Enfermagem: revisão integrativa. **Rev Esc Enferm USP**. v.49, n.6, p.1027-1036, 2015.

SCHMIDT, D.R.C et al. Qualidade de vida no trabalho e *burnout* em trabalhadores de enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva. **Rev Bras Enferm**. v.66, n.1, p.13-7, 2013.

SILVEIRA, A.L.P et al. Síndrome de *Burnout*: consequências e implicações de uma realidade cada vez mais prevalente na vida dos profissionais de saúde. **Rev Bras Med Trab.** v.14, n.3, p.275-284, 2016.

VASCONCELOS, P.R et al. A Ocorrência da Síndrome de Burnout nos Acadêmicos do Último Ano do Curso de Fisioterapia. **Revista de fisioterapia e saúde funcional.** v.1, n.1, p.42-46, 2012.

¹Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais.

²Universidade Federal de Minas Gerais.

³Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna.

⁴Universidade Estadual de Montes Claros.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil